

LAS MUJERES NO LLORAN

WOMEN DON'T CRY

Eduardo Agapito Mariscal

edu_ars7@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0875-3923>

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Escuela de Literatura.

—¿Quieres tirar? —lo sorprendió ella.

Tenía en su voz una sinceridad pura que no se prestaba a una burla pesada. B, como un niño que acepta un caramelo, asintió con la cabeza, mientras la miraba perplejo. Y lo que más lo turbaba no era la proposición apresurada de Anabel, sino la naturalidad con que se lo dijo. Le extrañaba la sonrisa pícaro que ella tenía en los labios, como si le hubiera propuesto una simple travesura de amiga coqueta. B se dejó arrastrar por las mangas de la camisa, mientras ella, impávida, con un porte de mandataria, caminaba mientras se abría paso a empujones por el tráfico peatonal de Lima a las siete de la noche, como quien tiene que arreglar un asunto de vida o muerte.

Una niña señaló con el dedo a Anabel, y miró a su mamá, que la tenía cogida de la mano. Le dijo «mami, mira, ¿qué le pasa a ese señor que parece como muerto?». En efecto, él caminaba sin voluntad, pálido, sin ninguna idea de saber a dónde iba, y sin la más mínima intención de preguntar, tampoco. El miramiento de la niña, con aquella pregunta ocurrente que solo puede brotar de una inocencia irreplicable, le devolvió de un soplo a la realidad, más por vergüenza que por dignidad. Se detuvo en el preciso instante en que Anabel se disponía a cruzar la avenida Abancay.

—Espera —le dijo—. ¿A dónde vamos?

—Te quiero llevar a La Catedral, primero —respondió ella—. Te va a gustar.

La Catedral era un pequeño bar ubicado muy cerca de la Plaza de Armas, donde Anabel solía concurrir con sus amigas del instituto. En ese lugar, ella siempre había encontrado, de una forma u otra, un consuelo para las aburridas tardes sabatinas después de toda una semana de intensa dedicación a sus clases de inglés y computación. Sabía que él frecuentaba algunos bares de la avenida Universitaria y que era un bohemio conocido. Sin embargo, pese a ello, Anabel sabía también de su incontrolable timidez a la hora de acercarse a una mujer. Por eso, por recomendación de una amiga experta en las lides de la seducción implacable, decidió dominar la situación con un previo en La Catedral, donde hasta el más pusilánime e indeciso, con apenas un par de copas recomendadas, salía como si Dios le hubiera concedido la gracia de ser otro.

Antes de entrar a La Catedral, él se fijó en el rostro de Anabel; sobre todo, en su sonrisa ineludible, y entendió que cualquier acto suyo no dependía ya de él, sino de ella, pero eso no le importaba. Las veces que B iba a los bares de la avenida Universitaria lo hacía con sus amigos de la Facultad. Raras veces, se encontraba sentado a solas frente a una mujer, como estaba en aquella oportunidad con Anabel, y menos si le habían propuesto tirar de la manera más natural y descarada que se pueda haber visto.

Anabel le recomendó un trago especial, porque, según las creencias populares, tenía las mismas propiedades milagrosas del «levantamuertos», del «chuchuhuasi» y del «rompecalzón», pero sin los estragos de la bebida de esos tres licores juntos. B, que tenía la fama de no haber caído nunca en las interminables batallas de alcohol mezclado, sintió el impulso vivo de no tomar más; porque, al momento de terminar la primera copa que le recomendó Anabel, sospechó que no saldría consciente de aquel lugar si tomaba un vaso más de aquel endemoniado trago.

—Es lo más fuerte que he probado en mi vida —se excusó él, dejando el vaso a un costado—. Si me das uno más, me muero.

—Ay, papito —le sonrió ella pícaramente—, y eso que esto recién comienza.

Frente a él, Anabel adquirió, de pronto, un aura divina. Los mechones teñidos que ondulaban su frente se transfiguraron en dos rizos dorados que serpenteaban milagrosamente y se perdían en algún lugar detrás de sus orejas, pequeñas, diminutas, donde tintineaban dos luceritos rojos cada vez que ella movía la cabeza. De pronto, adquirió conciencia de la proposición de Anabel, y, sorprendido él mismo por su reacción tardía, se preguntó qué carajo hacía allí perdiendo el tiempo con semejante hembra, si podía estar tirándose en aquel momento. Ahora, la miraba con más determinación, mientras seguía atentamente cada uno de los movimientos de sus manos, de su boca, del taconeo intermitente debajo de la mesa. Todo lo percibía con la máxima atención de sus cinco sentidos. La miraba de frente y de costado. Observaba sus senos. La desnudaba. Imaginaba el color de sus tetas. Las imaginaba suaves y calientes de la arrechura. Era una explosión que ardía dentro de su cabeza, y sintió, en algún momento, cuando Anabel con aquellos encantos de la hembra que se sabe deseada, se mordió los labios y se pasó la lengüita por la comisura de su boca para limpiarse la espuma que le dejaba la cerveza en los labios, que ya no resistiría más. Y si no era por eso que llamaban moral y cultura, se la tiraría ahí mismo.

B no tenía idea de cómo hacerle notar a Anabel que ya quería irse de aquel bar, que lo que más anhelaba en ese momento, y probablemente por siempre, era conocer su cuerpo desnudo, someterla en la cama y disfrutarla de por vida. Ya no sentía la timidez estúpida de otras ocasiones. Se preguntó si sería por el alcohol o era que ya se estaba haciendo hombre. Sintió que aquella oportunidad con Anabel era única. Y por primera vez tenía la firme determinación de hacer algo de lo que se sentía completamente seguro de hacer. Sin pensarlo más, tomó a Anabel de las manos. Las apretó fuerte, y ella, que tenía el cigarrillo en la boca, aspiró profundamente para convencerse de lo que él le estaba diciendo.

—Anabel, vámonos de acá. Lo que sea que buscabas trayéndome a este lugar ya lo conseguiste.

Anabel lo miró. Quiso sonreírle, pero se contuvo. Le dijo que la esperara un ratito, y se fue al baño. B estaba tan apresurado cuando la vio mientras ella caminaba, que pensó que Anabel le había hecho una burda insinuación para que la siguiera al baño y la atacara allí mismo. Pero luego se dio cuenta de que solo podía haber sido su imaginación (o su arrechura, que en ese momento eran lo mismo) lo que le sugirió eso, pues el baño estaba tan repleto de gente que sería imposible intentar una locura así.

Cuando salieron de La Catedral, él pensó que ya había perdido mucho tiempo con ella. Presa de un valor pocas veces experimentado, abrazó suavemente a Anabel de la cintura, y le preguntó si estaba lista. Ella con una sonrisa pícaro, una vez más, le respondió que sí.

Sin perder más tiempo, buscó mentalmente algún hostel, el más cercano que estuviese, pero se dio cuenta de que no conocía ninguno, así que no le quedó más opción que buscarlo por los alrededores, quizá en la avenida Abancay, pues tenía que ser uno bastante cómodo, que le alcanzara con los veinte o treinta miserables soles que le quedaban en el bolsillo.

Cuando llegaron al primer hotel que encontraron, más por la desesperación de él que por comodidad económica, B pensó que no era tan malo después de todo, porque lo único que importaba entonces era consumir el acto que, estaba seguro, los dos querían. En ese instante, recordó la canción de David Pavón, «Aquel viejo motel», y la empezó a tararear indescifrablemente cuando subían las escaleras de aquel lugar. Luego de que la dependienta le diera una llave antigua, entraron a un cuarto pequeñísimo, donde apenas cabían los dos. No le importó eso, ya que lo único imprescindible allí era la cama, que era lo más grande que había en ese cuartucho, tanto así que brindaba un aspecto extraño a ese recoveco, pues desintonizaba burdamente con las proporciones normales de comodidad. Anabel ni bien llegó se sentó en el suelo y sacó un cigarrillo. Lo puso entre sus labios carnosos, pero no lo prendió, ni siquiera cuando él le ofreció el fuego de su encendedor.

Sentada, allí, tan tranquila, Anabel no parecía tan dispuesta a cumplir su proposición. Él la percibió distinta. Le pareció que Anabel había ido a ese lugar solo a descansar. Pensó que tal vez se había arrepentido de aquella locura que le planteó hace un par de horas. Quizá era por el lugar al que la había llevado. Quizá ella esperaba hacer el amor en un lugar más apropiado, como pensaba que lo deseaban todas las mujeres en realidad. Se arrepintió de no haberla llevado a un mejor hostel y no estar en una mejor habitación, que se asemejara a una recámara islámica, donde ella podría bailarle la danza de los siete velos y él la desnudaría luego rasgándole las finas telas. Pero, en realidad, era que Anabel tenía una típica y extraña costumbre que seguía en los previos al amor. Antes de acometer a batalla, ella solía hablar. Pero más que un diálogo era un desfogue, una explicación que Anabel ofrecía a sus circunstanciales acompañantes de su conducta tan libertina y, aparentemente, descarada. Porque todas las veces que ella se había acostado con un hombre, que no eran pocas, eran por iniciativa de ella, y siempre de la misma manera impertérrita y coqueta: «¿Quieres tirar?».

Sin embargo, B ignoraba aquella costumbre de Anabel, y tomó su extraña conducta como producto del nerviosismo. No creía que ella podía ser virgen todavía, pero al verla allí sentada, fumando un cigarrillo apagado, revivió inútilmente su esperanza de ser el primero. Y con aquella incierta seguridad, le acarició los cabellos que morían detrás de sus orejas y se sentó a su lado. Empezó lo que entonces era para Anabel su ritual de amor; comenzó a contarle la historia —o el origen, mejor dicho— de su vida. Lo que pretendía ella era explicar la razón de su conducta y mostrarla como la consecuencia de todo el peso de la vida que llevaba anclada en el alma. Pretendía hacerle saber que no era una simple ruca, como muchas veces la habían llamado, por no tener ningún prejuicio a la hora de lanzarse a la seducción del hombre que deseaba, sino, el producto de su niñez, la suma de todos sus traumas.

Hasta los siete años, Anabel había vivido como una reina. Había nacido y vivido toda su niñez en Ciudad de Las Palmeras, un pequeño pueblo ubicado en algún lugar de la exuberante selva peruana, en el departamento de San Martín. Hasta aquí, Anabel relataba su vida como la mejor etapa que tuvo, aunque de aquellos siete primeros años ciudadepalmerinos no recordara mucho. La angustia de su relato empezaba cuando rememoraba todos los años posteriores a su séptimo cumpleaños, como si después de ese día, establecido con fecha y hora en su memoria, hubiera dividido su vida en dos épocas que serían inconciliables para siempre.

Anabel se levantó del suelo, se quitó los tacones y se sentó en un lado de la cama. Encendió el cigarrillo mientras él se quitaba la casaca negra que alguna vez había sido nueva y de su padre. Se sentó en la cama al lado de Anabel. Miró el suave movimiento del pecho de ella cada vez que golpeaba. Bajó su mirada a las piernas extendidas de Anabel sobre la cama. Los pies de ella estaban forrados con un par de medias multicolores y jugueteaban uno encima de otro, rasgándose, frotándose, arañándose. Anabel se había callado de repente, pero se notaba que seguía pensando en su relato. La mirada de él subió curiosamente al rostro atribulado de ella. Había notado que existía algún tipo de recuerdo doloroso, pero no le dijo nada. Volvió a bajar la mirada que se paseó por los pechos de ella, la breve línea de carne rosada que dejaba al descubierto por encima de la correa, y se detuvo instintivamente en la parte apretujada de sus piernas.

La niña volvió a la choza donde había dejado a su padre con la mujer que gritaba como un animal salvaje. «Solo tengo que chequearla rápidamente, no voy a tardar. Ve y espérame afuera, hija». Fue lo último que le dijo su padre antes de que ella, presurosa, corriera hacia el río y se quedara allí con los piecitos remojados sentada en una piedra áspera con forma de asiento. Mientras regresaba, pensaba que se había demorado mucho, pero se acordó de que su padre se demoraba aún más con aquella mujer chillona; porque, de haber acabado, él ya la habría buscado en el río. Cuando llegó a la choza, se sentó en el tronco que fungía de banco a pocos metros de la entrada. Esperó aburrida por veinte minutos. Y, cuando se disponía a espiar por algún hoyuelo de la vivienda, cayó en la certeza de que estaba sola. Se asustó y quiso llorar, pero no lo hizo.

Después de hablar, creyendo firmemente que había sido escuchada, Anabel apoyó su cabeza en el pecho de él y se enroscó en sus brazos. De repente, sintió una boca húmeda que recorría con ansias sus cabellos, mordisqueaba sus orejas y buscaban con una necesidad huérfana sus labios. No tardó en encontrarlos. Anabel se volvió hacia él, y esta vez fue ella quien buscó sus labios con esa necesidad que había sentido cada vez que un hombre la besaba. Los besos de él se apartaron de su boca, empezaron a recorrer sus senos, bajaron hasta su ombligo y se estancaron en sus caderas. Cuando volvió a la boca de ella, en un finísimo instante, B se dio cuenta de que Anabel lo besaba con los ojos abiertos. Al principio, no le dio importancia, pero cada vez que abría sus ojos y comprobaba que ella en ningún momento cerraba los suyos, empezó a desesperarse.

Anabel regresó como pudo a la carretera. Y, como su padre fuera hombre conocido por aquella zona, no tuvo ningún problema en llegar a algún lugar y ponerse a salvo hasta que su madre la recoja. Lo que vino después ella lo recuerda vaporosamente: su madre que la llevaba a casa, el paso de los días y ninguna noticia de su padre, el viaje que la alejó de aquella tierra amada y caliente, la ausencia de su padre. Por mucho tiempo, Anabel se preguntó cómo había podido vivir sin ninguna explicación clara de lo que pasó aquel día. Solo sabía que su padre había desaparecido, y ninguna respuesta, ningún velorio que recordara. Cuando llegó a la edad donde su curiosidad y su desesperación no aguantaron más, regresó a Ciudad de Las Palmeras, sola y decidida a buscar y preguntar lo que de niña le había sido negado.

Ella lo besaba con los ojos abiertos, pero no lo miraba. Su mirada se perdía en el color sucio de la cortina del cuarto o en la rugosidad del techo. La desesperación de B se perdía con las mil conjeturas que deducía de aquel acto de Anabel. Pensó que aquello mostraba un desinterés total y quería reprochárselo, pero no se atrevía. Un ardor que se fue apretando en su garganta lo detuvo. Anabel se percató, se levantó de la cama sin decir una sola palabra y se dirigió a la ventana para mirar hacia afuera. B la empezó a mirar ya no con el deseo de hace unas horas, sino con la extrañeza de no saber qué hacer ni cómo actuar con ella. Un pensamiento cruzó su mente y antes de tomar conciencia de lo que

significaba le dijo «si solo querías hablar, no era necesario todo esto, Anabel. O si te has arrepentido y no quieres estar conmigo, dímelo de una vez y vámonos».

Ella volteó y lo miró por algunos segundos con una mirada que él interpretó como compasiva. Sin responderle, cruzó la habitación y se agachó a buscar sus zapatos. B sintió de pronto un arrebato de cólera porque no esperaba esa reacción de ella. La tomó fuerte del brazo y le dijo que se sentara en la cama. Ella lo miró firme y con un gesto rudo se zafó de él. Lo insultó y le dijo que no volviera a hacer eso. B se paró y también empezó a ponerse los zapatos rápidamente. Salieron de la habitación sin decirse nada. Al llegar a la puerta del hostel Anabel, se plantó firme y le dijo que se vaya. B la miró sin temor, midió sus palabras y a manera de despedida, dando unos pasos hacia atrás antes de alejarse por completo, le dijo «si no quieres tener cargo de conciencia, para la próxima vez cobra».

Mientras Anabel bajaba por el Jirón de la Unión le invadió una infinita ansia de compañía al mirar las tiendas y los restaurantes llenos. Siguió caminando y se abrazó a sí misma como si tuviera frío. Pensó en lo que había pasado hace un instante con B. Pensó que no lo quería volver a ver y que al fin y al cabo ese insulto era uno de los tantos más que había recibido en su vida desde que volvió a Ciudad de Las Palmeras y que ella, al cabo de años había desarrollado una suerte de anticuerpo hacia tipos como ese. Porque si algo había aprendido Anabel en su larga soledad en Lima era que las mujeres no debían llorar. No había llorado cuando se enteró lo de su padre y menos lo había hecho cada vez que un hombre la había ofendido. Se detuvo en una tienda de zapatos y empezó a mirar unas botas plomas a través del vidrio. Tocó sus mejillas y entró.

Lima, 29 de julio del 2009.